

УДК 004:330.342

Ткачева Анастасия Валериевна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бизнес-информатики,
ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет»,
a.tkacheva@donnu.ru

Tkacheva Anastasiia
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor at the Department of
Business Informatics,
Donetsk State University

Лут Мария Сергеевна
кафедра бизнес-информатики, ФГБОУ
ВО «Донецкий государственный
университет», mashaserg16@mail.ru

Lut Maria
Department of Business Informatics,
Donetsk State University

**РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕТАВСЕЛЕННОЙ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ**
DEVELOPMENT OF THE MODERN META-UNIVERSE IN THE DIGITAL
ECONOMIC ENVIRONMENT

В статье проведен анализ метавселенной как инновационного тренда современной цифровой экономической среды. Под понятием «метавселенная» понимается цифровое интерактивное расширение реального, дополненного и виртуального мира, раскрывающего новые горизонты социальных сетей. Выделены виды метавселенных, среди которых игровые, социальные, открытые и корпоративные, охарактеризована их специфика. Инфраструктура метавселенной включает 4 уровня технологий: контент и эстетическая тематика, платформы и площадки для распределения контента, оборудование и программное обеспечение, а также элементы бэклога, энейблеры, технологии, способные наладить работу метавселенной. Представлены ведущие компании, которые приобщают свою аудиторию к использованию метавселенной, среди которых как бизнес-площадки, так и многонациональные развлекательные центры. Сферы применения метавселенной в цифровой экономической среде довольно разнообразны и включают электронную коммерцию, продуктовый маркетинг, привлечение клиентов, виртуальный туризм, рекрутинг, образование и пр. Несмотря на видимые преимущества исследуемого феномена, существуют определенные риски и угрозы – нарушение кибербезопасности и хищение персональных данных пользователя, что требует реализации соответствующих способов защиты.

Ключевые слова: метавселенная, цифровая среда, виртуальная реальность, платформа, кибербезопасность, блокчейн, IoT-устройства.

The article analyzes the meta-universe as an innovative trend of modern digital economic environment. The concept of "meta-universe" is understood as a digital interactive extension of the real, augmented and virtual world, revealing new horizons of social networks. Types of meta-universes, including game, social, open and corporate ones, are singled out, and their specifics are characterized. The infrastructure of a meta-universe

includes 4 levels of technologies: content and aesthetic themes, platforms and sites for content distribution, hardware and software, as well as backlog elements, enablers, technologies capable of setting up the work of a meta-universe. Leading companies that are engaging their audiences in the use of meta-universe are presented, including both business platforms and multinational entertainment centers. The applications of the meta-universe in the digital economy are quite diverse and include e-commerce, product marketing, customer engagement, virtual tourism, recruiting, education, and so on. Despite the visible advantages of the phenomenon under study, there are certain risks and threats, such as cyber security breaches and theft of user's personal data, which requires the implementation of appropriate protection methods.

Key words: *meta-universe, digital environment, virtual reality, platform, cybersecurity, blockchain, IoT devices.*

Постановка проблемы. Жизнедеятельность современного общества неразрывно связана с возникновением изобретений, чье разнообразие не знает границ. Так, исследователи выделили ряд областей, которые из года в год будут продолжать свое развитие и формировать все более непредсказуемые формы. Сегодня IoT-устройства или Интернет вещей позволяют спроектировать большое количество умных домов и даже целых умных городов, в которых цифровые устройства непрерывно взаимодействуют друг с другом. Искусственный интеллект на основе технологии 5G позволит сформировать высокий уровень кибербезопасности за счет специализированных платформ и приложений, а технология блокчейн, представляющая собой технологию шифрования данных в виде связного списка, вовсе способствует безопасному набору крипто-операций. Особо актуальными в настоящее время являются нейронные сети и машинное обучение. Будущее этих явлений предполагает развитие мультимодальных нейронных моделей, речевых нейронных систем и компьютерного зрения. Также представление о будущем не может обойтись и без робототехники.

Качественным скачком в развитии инновационных технологий послужило возникновение так называемой метавселенной – области, где повседневное восприятие мира сливается воедино наряду с человеческими фантазиями. Данное явление возникло относительно недавно и уже успело затронуть множество сфер жизнедеятельности общества – от игровых до торговых площадок. Популярные бренды активно приобретают навыки по формированию собственной «вселенной» с целью привлечения большего количества аудитории и создания некой отличительной особенности информационной продукции, отличающей их от конкурентов. Погружение в подобный мир виртуальных иллюзий свидетельствует о расширении границ человеческого сознания и выявлении иных форм познания реальности. Важно отметить, что возникновение данного рода цифрового ландшафта способствует объединению цифрового, биологического и физического миров, поскольку позволяет найти новые способы коммуникации, а также новейшие механизмы

формирования 3D-моделей настоящего и будущего в самых различных сферах (игровая среда, бизнес-среда, интернет-сообщества).

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами развития и функционирования современных метавселенных занимались такие исследователи, как Кучинская Е.В., описавшая в своей статье VR-среду как область новой экономики [1], Филипова И.А., раскрывшая в своей работе влияние метавселенных на отношения между сотрудниками и работодателями [2], Саркисян В.В. и Федорова И.В., изучившие вопросы правосубъектности аватаров, как ключевых элементов виртуальной среды [3]. Ситников М.С. оценил перспективы развития правовых отношений в цифровой площадке [4], Коротковская Е.В. изучила различные риски метавселенных [5]. Тем не менее, явление метавселенной настолько ново и уникально, что на данный момент существует широкий ландшафт для исследования его неизученных и малоизученных аспектов, и количество публикаций авторов, посвященных данной проблематике, будет только увеличиваться.

Цель исследования. Цель исследования – анализ метавселенной как одной из современных тенденций в цифровой экономической среде, ее основных сфер и направлений, преимуществ и недостатков, возможностей и угроз. Среди задач исследования следует выделить: рассмотрение понятийно-категориального аппарата метавселенной, ее сущности и функций; анализ классификационной группы метавселенной и существующих концепций; исследование уровней *metaverse* и областей ее применения; приведение примеров компаний, активно прибегающих к построению собственной метавселенной; изучение влияния настоящей метавселенной на современные экономические возможности; обзор возможностей и угроз построения метавселенных в современном обществе.

Изложение основного материала. Дефиниция «метавселенная» имеет широкий понятийно-категориальный аппарат, что позволяет сформировать несколько терминов, касающихся данного новомодного явления. Виртуальное пространство, благодаря которому люди могут взаимодействовать друг с другом и передавать различную информацию посредством цифровых объектов, современный онлайн-мир, содержащий в себе элементы виртуальной реальности, где возможно совместить бизнес, любимую работу и досуг, модель интерактивного трехмерного пространства – все это, так называемая *metaverse*. Объединяя подобные формулировки, есть возможность дать общее и единое понятие для цифровой реальности. Прежде всего, *метавселенная* представляет собой цифровое интерактивное расширение реального, дополненного и виртуального мира, раскрывающего новые горизонты социальных сетей. Следует заметить, что данный феномен часто отождествляют с классической виртуальной реальностью, искусственно созданным компьютерным пространством, к примеру, для видеоигр. Однако, это не совсем так. Важно знать, что оба направления очень схожи друг с другом, тем не менее,

метавселенная имеет более глубокий смысл, назначение и функции, где пользователи становятся не просто частью отдельного континуума, а настоящими личностями в форме неповторимого аватара.

История феномена метавселенной связана вовсе не с широко известными IT-гигантами, а с писателями-фантастами XX века. Основоположником современной метавселенной является американский литератор Нил Стивенсон. Его работа под названием «Лавина» является культовым киберпанк-романом, так ярко описывающим необычайный информационный мир. Сегодня же концепцию дополненной реальности расширяет и развивает американский медиамагнат и интернет-предприниматель – Марк Цукерберг. Его точка зрения заключается в том, что метавселенная может быть задействована не только как инструмент хорошего времяпровождения, она также может стать отличным источником дохода, так как сочетает в себе VR, искусственный интеллект, IoT-устройства и элементы 3D. Главной целью развития метавселенной является предоставление обществу возможности получить опыт пребывания в среде, где объединены физические и «воображаемые» стороны жизни. Специалисты, работающие в области metaverse, выполняют ряд важнейших задач, необходимых для поддержания подобной IT-новинки. К ним следует приобщить создание единых стандартов, с целью поддержания проектов на различных региональных уровнях, обеспечение безопасности циркулирующих массивов данных от одного расширения к другому, а также создание общей мета-валюты, поскольку проведение всевозможных денежных операций в метавселенной предполагает наличие индивидуальных цифровых купюр. О будущем интерактивного пространства беспокоятся такие корпорации, как Facebook Inc, Google, Alphabet Inc и Microsoft Corp. Вклад больших финансовых ресурсов в те компании, которые в состоянии осуществить переход к новому виртуальному миру, стали инновационной политикой этих гигантов. Будущие перспективы киберпространства растут с каждым днем, благодаря развитию современных техник и технологий, систем и моделей.

Классификационная группа метавселенной включает в себя четыре базовых типа *концепций*, имеющих свои особенности и возможности. На сегодняшний день выделяют игровые, социальные, открытые и корпоративные метавселенные. Игровая среда, пожалуй, одно из первых пространств, куда было приобщено данное явление. Данное пространство, содержащее в себе развлекательный контент, предлагает пользователям окунуться в мир отдыха, проходя самые разнообразные квесты. Социальные meta направлены на обеспечение качественного и комфортного взаимодействия всех клиентов между собой, что позволяет создать атмосферу социального комфорта. Открытые meta, как правило, децентрализованы и позволяют своим клиентам найти индивидуальный творческий путь и создать личный софт. Корпоративные пространства имеют исключительно деловой и профессиональный характер. Они предназначены для проведения креативных

экспериментов с новыми продуктами и услугами крупных брендов, что повышает их производительность, а также сокращает текущие расходы на преодоление больших физических расстояний, связанных с развитием международных экономических отношений.

Построение качественного цифрового «зазеркалья» – достаточно трудоемкий процесс, требующий немало времени, усилий, навыков и самых разнообразных специалистов, к числу которых следует отнести: дизайнеров цифровых сред, проектировщиков и инженеров, системных архитекторов, аналитиков, связанных с кибербезопасностью, директора по информационному обеспечению и даже маркетологов и юристов метавселенной. Такое немалое количество IT-кадров свидетельствует о высоком потенциале и популярности metaverse. Помимо ее ключевых видовых форм, существует четыре уровня технологий, позволяющих грамотно подобрать инфраструктуру «кибергалактики» (рис. 1).

Рис. 1. Уровни метавселенных

Первый уровень включает подходящий контент и эстетическую тематику, привлекающую внимание пользователя, и состоит из самих web-приложений, позволяющих получить массу положительных впечатлений от всего проведенного времени в виртуальном мире. Второй уровень подразумевает непосредственно платформы, необходимые для распространения, а также распределения данных контентов по всей всемирной паутине. Это также могут быть всевозможные интернет-магазины, предоставляющие все инструменты VR. Третий элемент – это оборудование и программное обеспечение, средства

технологического оснащения и прочие аппаратные устройства. Последним внешним контуром метавселенной являются элементы бэклога или энейблеры, технологии, способные наладить работу мета.

Значимой областью в исследовании деятельности метавселенных является ее технологическое снабжение.

Базовые элементы функционирования метавселенной – это 3D-очки, специализированные шлемы и VR-линзы. Подобные устройства мобильны и максимально комфортабельны для каждого человека, поскольку учитывают все анатомические особенности строения организма. Чтобы окунуться в мир виртуальных фантазий, необходимо поддерживать в хорошем состоянии одновременно такие системы, как блокчейн, обеспечивающий полноту и прозрачность данных, AR- и VR-реальность, расширяющие границы осязаемого мира, искусственный интеллект, способный перерабатывать большие массивы данных, IoT-устройства и 3D-модели, необходимые для обогащения VR-среды. Ключевые и базовые требования к устройству всех разноуровневых метавселенных содержат в себе задачи предоставления высокого качества графики, высокого уровня защищенности, легитимных финансовых процедур, наличия децентрализованной сети и синхронизации всех событий в IT-среде.

Единая среда позволит повысить значимость цифрового проектирования и графики, где математические алгоритмы выступают в роли архитектора цифровой «живописи». Действительно, построение масштабных и ярких изображений требует четкого и безошибочного математического аппарата, а также необходимого базиса знаний в web-дизайне.

Важно заметить, что единой метавселенной, как цифровой всемирной среды и платформы, не существует. Однако множество компаний разрабатывают свои индивидуальные и необычные версии виртуального мира. Как отечественные, так и зарубежные бренды уже успели познакомиться с подобными технологиями. Так, иностранными первооткрывателями metaverse можно назвать: The Sandbox, платформу мобильных трехмерных игр, Decentraland, площадку, в которой можно встретить цифровую криптовалюту МАТА и непосредственно, компанию под названием МЕТА, сервис, в котором можно создавать собственные офисы и дома, а также среду, над которой трудится сам Марк Цукерберг. К числу отечественных компаний, которые монетизируют развитие метавселенных, можно отнести IVI, МегаФон, МВидео и Билайн. Их специализация заключается в привлечении новой аудитории путем разработки красочных 3D-игр и виртуальных площадок.

В настоящее время сферы распространения метавселенных растут с каждым днем. Уже сегодня онлайн-платформы встречаются, как минимум, в пяти средах. Как правило, metaverse разработана в развлекательных целях, где непрерывный отдых наряду с цифровыми возможностями может стать настоящим виртуальным кинотеатром и концертом. Маркетинг занимает особое положение, поскольку различные видеоигры могут повысить

осведомленность о бренде. При содействии VR-контента есть возможность осуществить множество социальных IT-проектов. Также построение персональной вселенной может разнообразить учебный план и комфортное рабочее взаимодействие между виртуальными предприятиями. Подобное цифровое пространство, позволяющее выйти за пределы реалий, как и иные современные информационно-коммуникационные, технологические и инновационные решения, способно не только облегчить жизнь человека, а именно упростить выполнение трудоемких задач, сократить время осуществления важных проектов, но и принести значительную прибыль, как отдельным корпорациям, так и самостоятельным коммерсантам. Все больше внимания метавселенная шаг за шагом вызывает у практикующих инвесторов, которые замечают в ней будущие перспективы. Это новый виток в бизнес-среде, потому как она имеет возможность сформировать новую цифровую экономическую модель. Так, синтез виртуальной и реальной жизни позволит повысить уровень интернет-экономики, перешедшей в своем развитии к парадигме web 3.0, цель которой заключается в осуществлении децентрализации актуальной технологии блокчейн.

На рисунке 2 представлены ведущие компании, которые приобщают свою аудиторию к использованию метавселенной. Среди них можно встретить как бизнес-площадки, так и многонациональные развлекательные центры.

Рис. 2. Ведущие компании, использующие концепцию метавселенной

Исходя из вышесказанного, следует заключить, что metaverse находится на пути формирования собственной экономики. Об этом уже свидетельствуют

такие факторы, как необходимость в цифровом праве собственности на необходимые атрибуты и артефакты, которые позволят грамотно взаимодействовать со всеми виртуальными объектами, и наличие предпринимателей, предоставляющих услуги в форме развлекательного контента.

Подобные виртуальные площадки выступают инновационной платформой взаимодействия людей друг с другом. Функционирование большинства из них базируется на методологии блокчейн, криптовалюта, а также NFT. Необходимо обратить особое внимание на этот невзаимозаменяемый токен, который является основой экономики метавселенных. Сам токен подразумевает под собой только цифровой или электронный актив, сертификат, имеющий определенную ценность, и может выступать в роли отдельной доли проекта. NFT же представляют собой виртуальные и уникальные криптографические токены, подтверждающие право собственности, в случае с метавселенной, аватара на какой-нибудь объект. Можно сказать, что эти три элемента – NFT, блокчейн и криптовалюта взаимосвязаны, поскольку после осуществления виртуальной покупки сертификат прикрепляется в блокчейн-цепях подобно криптовалюте. Главной спецификой данного токена является ее строгая незаменимость. Такая торговая единица криптовалюты не может быть замещена иной цифровой монетой, потому как она имеет свою индивидуальную ценность. Начинаящие предприниматели и даже трейдеры отождествляют NFT с криптовалютой по причине того, что они оба являются токенами, зарегистрированными в «цепочке блоков», однако, они могут заменять друг друга, так как эквивалентны, а NFT заменить своего «коллегу» уже не сможет.

В настоящее время существует множество сфер, которые могут послужить источником высокой прибыли. Как упоминалось ранее, посредством современных инструментов, проводятся разнообразные виртуальные мероприятия, к примеру, международные конференции, заседания или выставки. Развитие электронной коммерции и розничной торговли способствует возникновению такого явления, как виртуальные магазины, где можно примерить на себя одежду с помощью компьютерной модели реальности. Далеко не каждый человек может позволить себе поездку в любимую страну, особенно, в период пандемии. Эту проблему может решить виртуальный туризм. Теперь можно почти вживую ознакомиться со всеми интересующими достопримечательностями и культурными наследиями. Сегодня необходимый уровень знаний можно получить дистанционно в режиме реального времени, с помощью онлайн-курсов и тренингов. Так, виртуальные образовательные учреждения могут получать доход от различных мастер-классов. Цифровой маркетинг также имеет отдельное место в иммерсивной среде, которая предлагает большое количество стимулирующих рекламных роликов.

Рассмотрим на рисунке 3 актуальные применения метавселенной в цифровой экономической среде.

Рис. 3. Юзкейсы метавселенной

Нельзя не отметить тот факт, что построение цифровой реальности несет в себе риск нарушения кибербезопасности, как и любой информационный ресурс. Чтобы защититься от подобных атак, цель которых заключается в получении доступа к личным данным пользователя, важно знать все возможные способы защиты, а также своевременного и оперативного разоблачения преступлений. К сожалению, такое явление, как спуфинг достаточно трудно обнаружить, поскольку он не оставляет внешних признаков взлома, тем не менее, это вполне возможно. Один из распространенных методов заключается в установке системы фильтрации входящих и исходящих пакетов, являющихся, в основном, элементами роутеров и сетевых экранов. Они и определяют то самое несоответствие между IP-адресами и распознают мошеннические атаки. Чтобы успеть предотвратить неприятные хакерские атаки следует проводить качественный мониторинг виртуальной сети на наличие нетипичной активности.

Еще одним особо опасным способом мошенничества является фишинг. Он представляет собой обман пользователей путем передачи ими же своей секретной и конфиденциальной информации. Чаще всего такой метод можно встретить в интернет-банкинге или платежных системах. Войти в систему VR можно путем использования различных вредоносных программных обеспечений, что дает возможность преступникам осуществить противоправные действия. Заражение вирусами метавселенной способно

нарушить всю систему ее функционирования, поэтому так важно прибегать к лучшим мерам безопасности. Существует немало количество мошеннических схем, к примеру, схема Понци, которая заманивает к себе неопытных инвесторов и позволяет перевести деньги на счет совершенно другим лицам, а не тем, которые были зарегистрированы заранее вначале всей финансовой операции. Киберпреступники также могут взломать и зашифровать цифровые активы и иные ценные электронные бумаги, использовать цифровых ботов для приобретения meta-товаров и их передачи на черный рынок, а созданные криптовалюты в виртуальной среде могут стать очередной подделкой. Важное отличие спуфинга от фишинга заключается в том, что первый маскирует источник взлома, а второй вынуждает пользователя перейти по опасной ссылке.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, постоянно действующее виртуальное пространство является одним из актуальных проектов настоящего и будущего, потому как подобное явление функционирует уже сегодня и имеет перспективы дальнейшего развития. Элементы научной фантастики постепенно становятся современными реалиями. Как и любая инновационная методология и технология XXI века, метавселенная имеет свои преимущества и недостатки, возможности и угрозы. Так, виртуальная версия жизни имеет первым приоритетом полное погружение в новый VR-мир и отсутствие в необходимости физического присутствия. Можно не тратить свое время на долгую поездку в транспорте, а просто надеть 3D-очки и встретиться со своим близким человеком. Metaverse может послужить инновационным способом коммуникации в качестве катализатора социального взаимодействия. Также meta представляет собой один из инструментов самовыражения для творческих персон. Здесь, в иммерсивной стороне жизни, у каждого пользователя есть возможность построить индивидуальный и уникальный мир, в котором могут побывать все, кто пожелает. Построение кибер-платформы подразумевает под собой возникновение новых профессий, к примеру, цифровых художников, программистов, а также дизайнеров. Непрерывное получение новых знаний, интеллектуальное развитие и ведение бизнеса также нашли свое место в данной технологии будущего.

К сожалению, нельзя не отметить и факты, несущие в себе большую угрозу в метавселенных. Насколько бы ни была яркой и комфортабельной meta, ресурсы на ее обеспечение требуют большого количества потребляемой энергии. Однако наиболее особой угрозой современной meta является нарушение кибербезопасности и хищение персональных данных пользователя. Именно этот риск несет в себе катастрофические последствия. Одним из видов электронного мошенничества является спуфинг, подразумевающий под собой маскировку адреса почты, номера телефона, имени домена или любого иного носителя информации о доверенном пользователе правонарушителем, что ведет за собой осуществление различных преступлений от лица аватара.

Список литературы

1. Кучинская, Е.В. Метавселенная как новая экономика / Е.В. Кучинская // Гуманитарный научный журнал. – 2022. – №2. – С. 129-131.
2. Филипова, И.А. Метавселенные: как их развитие повлияет на работников и работодателей / И.А. Филипова // Ежегодник трудового права. – 2023. – Вып. 13. – С. 45-64.
3. Саркисян, В.В. К вопросу о правосубъектности аватара в метавселенной / В.В. Саркисян, И.В. Федорова // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. – 2023. – №1. – С. 114-119.
4. Ситников, М.С. Перспективы развития частноправовых отношений в метавселенной / М.С. Ситников // Вопросы российской юстиции. – 2022. – Вып. 20. – С. 273-278.
5. Коротковская, Е.В. Риски метавселенных и виртуальных пространств / Е.В. Коротковская // Вестник Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – 2022. – №1. – С. 216-222.

Поступила в редакцию 07.12.2023 г.